

RESUMO 6: SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO E USO DE MELHORES DE PERFORMANCE - ANABOLIZANTES E EMAGRECEDORES

Adelino Nobre da Silva Neto¹; Alice Maria De Santana Andrade Rolemberg¹; Bruna Mayza Souza Sampaio Vieira¹; Bruno da Silva Coelho¹; Caroline Menezes Planzo de Oliveira¹; Dávini Letícia do Nascimento Fabiano Perrone¹; Geovanna Silva Rodrigues¹; João Vitor Nunes Nascimento e Souza¹; Jully Emanoele Teixeira da Silva¹; Karen Isabelly Santos Cardoso Brandão¹; Lóren Sthefany dos Santos Ribeiro¹; Luiz Filip de Souza Silva¹; Maisa Regina da Silva Santos¹; Maria Fernanda de Souza Galdino¹; Samuel Sena Damasceno¹; Valter Souza do Nascimento Júnior¹; Fabrício Souza Silva²; Rosemairy Luciane Mendes²; Braz José do Nascimento Júnior²;

1. Graduando (a). Colegiado de Farmácia (CFARM). Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF);
2. Doutor(a). Docente do Colegiado de Farmácia (CFARM). Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).

RESUMO

INTRODUÇÃO: O sistema musculoesquelético é um sistema do corpo humano que inclui vários membros, como músculos, tendões, ligamentos, articulações entre outros. Este desempenha um papel fundamental na locomoção, suporte estrutural, proteção dos órgãos vitais e na manutenção da postura corporal. Dentre os recursos utilizados nas melhorias de performance podemos abordar dois principais temas: emagrecedores e os anabolizantes. Os anabolizantes são associados ao aumento da massa muscular e da força, mas seu uso indevido pode causar danos aos músculos e aos ligamentos, além de alterações nos ossos, devido ao desequilíbrio hormonal. O uso indevido desse fármaco pode causar, efeitos colaterais mais graves tanto ao fígado quanto aos rins. Os emagrecedores são substâncias projetadas para auxiliar na redução de peso corporal. Alguns deles atuam no sistema nervoso central aumentando a sensação de saciedade e reduzindo o apetite. Entretanto, as melhorias de performance, dentro do meio esportivo, tem, por finalidade, promover práticas que visam aprimorar o desempenho de atletas e equipes. **OBJETIVO(S):** Visa propagar o conhecimento a respeito da anatomia e funções do sistema musculoesquelético, bem como demonstrar a utilização das melhorias de performance como principal alternativa para o desempenho físico, ao invés do uso dos anabolizantes e emagrecedores, devido aos benefícios que esse traz ao corpo humano e constatar os malefícios de tais fármacos. **METODOLOGIA:** As temáticas serão abordadas na exposição através de um cartaz informativo contendo a função do sistema musculoesquelético, abordando também sobre o uso inadequado de anabolizantes e emagrecedores e suas as consequências negativas,

informando métodos de melhoria de performance mais seguros, e tão eficazes quanto os citados. A exposição contará também com peças sintéticas e maquetes referentes ao sistema musculoesquelético. Outrossim, visando uma didática mais lúdica com os visitantes, será feita uma dinâmica por meio da plataforma de jogo “kahoot”, e serão distribuídos panfletos com um QR Code que os conduzirá a um arquivo, sendo ele composto por uma conversa ilustrativa, sobre a temática, informando um pouco mais sobre o assunto. **RESULTADOS:** Esse trabalho visa conscientizar os estudantes das escolas de Petrolina-PE sobre a anatomia e funções do sistema musculoesquelético, destacando os efeitos prejudiciais do uso impróprio de esteroides anabolizantes e medicamentos emagrecedores. Foi constatado que essas substâncias podem desencadear uma série de doenças, especialmente relacionadas ao mau funcionamento dos rins, coração e metabolismo do indivíduo, confirmando as hipóteses do estudo. Portanto, a melhor abordagem para melhorar o desempenho físico é através de métodos que não comprometam a saúde, auxiliando assim na manutenção da saúde mental e contribuindo para uma vida saudável e prolongada. **CONCLUSÃO:** Diante do que foi apresentado, é notória a importância de eventos como este para conscientizar sobre os efeitos adversos do uso inadequado de melhoradores de performance, a indubitável necessidade de um acompanhamento médico para o uso dessas substâncias. Uma vez que a utilização irracional desses medicamentos pode trazer danos irreversíveis a saúde. Dessa forma, é válido salientar que existem diversos melhoradores de performance eficazes e não prejudiciais à saúde a longo prazo.

Palavras-chave: Sistema Musculoesquelético. Melhorias de Performance. Anabolizantes Emagrecedores. Conscientização.

